

A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE PARA A GESTÃO EM SAÚDE: O PAPEL DA AUDITORIA

DOI: 10.5281/zenodo.5646514

Maria da Consolação Costa Mesquita

Pós-graduada em Auditoria em Saúde, Planejamento e Gestão Hospitalar pela Faculdade Gianna Beretta. Pós-graduação em Tutoria EAD e Docência do Ensino Superior pela Faculdade de Minas (FACUMINAS). Pós-Graduação em Gestão de Pessoas e Educação Corporativa pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR). Licencianda em Pedagogia pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

E-mail: mariamesquita2018@outlook.com

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo definir o papel da auditoria no que concerne a efetivação do quesito qualidade na gestão e execução da saúde. Tal processo favorece uma correta análise e avaliação dos pontos fortes e fracos e a adequação aos requisitos preconizados pelas leis e normas vigentes, considerando a complexidade do setor saúde. Assim seguem-se as ações propostas pela auditoria, as quais repousam principalmente na questão da redução dos custos e melhoria da qualidade dos serviços prestados. Como metodologia, utilizou-se de pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa desenvolvida a partir de material já elaborado, fundamentada, principalmente, em teóricos, livros e artigos científicos que tratam sobre o tema. As conclusões sugerem que a auditoria no âmbito da saúde deixa de ser apenas um instrumento contábil, fiscalizador de contas e custos hospitalares e passa a ser uma ferramenta de gestão da qualidade porque avalia a qualidade dos colaboradores, dos processos e dos resultados dos seus serviços. O estudo mostra que esse modelo de gestão trabalha com atividades diárias de verificação de processos, com consequentes melhorias na realização dos mesmos, visando oferta de produtos e serviços com qualidade exigida pelo cliente da atualidade. Por fim, deve-se enfatizar a sua principal função educadora e não apenas a fiscalizadora e a punitiva. A implantação de uma gestão da qualidade deve contribuir para a melhoria contínua dos serviços prestados.

PALAVRAS-CHAVE: Auditoria; Gestão; Qualidade; Serviços de saúde.

ABSTRACT: The present work aims to define the role of auditing with regard to the effectiveness of the issue of quality in the management and execution of health. This process favors a correct analysis and assessment of strengths and weaknesses and adaptation to the requirements recommended by current laws and regulations,

considering the complexity of the health sector. Thus, the actions proposed by the audit follow, which are mainly based on the issue of reducing costs and improving the quality of services provided. As a methodology, a qualitative bibliographic research was used, developed from material already prepared, based mainly on theorists, books and scientific articles dealing with the subject. The conclusions suggest that the audit in the health field is no longer just an accounting instrument, inspecting hospital bills and costs, and becomes a quality management tool because it assesses the quality of employees, processes and results of their services. The study shows that this management model works with daily process verification activities, with consequent improvements in their performance, aiming at offering products and services with the quality required by today's customers. Finally, its main educating function must be emphasized, not just the supervisory and punitive one. The implementation of quality management must contribute to the continuous improvement of the services provided.

KEYWORDS: Audit; Management; Quality; Health services.

INTRODUÇÃO

As novas demandas gerenciais, associadas à transformação da economia e do comportamento da população intensifica a necessidade de fornecer produtos e serviços com qualidade. A busca de novas estratégias gerenciais e da satisfação de novos interesses e prioridades exige, igualmente, práticas inovadoras e integradoras capazes de transformar ideias e desejos em realidade concreta (BACKES et. al. *apud* VASCONCELOS, 2011).

O tema abordado neste estudo é A Importância da Qualidade para a Gestão de Saúde: o papel da auditoria. Metodologicamente se caracteriza por ser uma revisão bibliográfica e tem como objetivo geral evidenciar que a Auditoria é uma ferramenta eficaz com subsídios para avaliar a qualidade na execução dos serviços de saúde. Esse modelo de gestão trabalha com atividades diárias de verificação de processos, com consequentes melhorias na realização dos mesmos, visando oferta de produtos e serviços com a qualidade exigida pelo cliente da atualidade. Enfatiza o trabalho em equipe, permeando toda a organização, decisões baseadas em fatos e dados e busca constante de solução de problemas e diminuição de erros (LONGO, 1996).

Conforme Mezomo (2001), alguns autores definem que a qualidade consiste em atender as necessidades do consumidor e satisfazer as suas expectativas. Também considera que a qualidade é uma consequência de processos com padrões estabelecidos. O mesmo autor afirma que qualidade é um conceito complexo e subjetivo, pois há a percepção individual de cada envolvido, a cultura institucional e as expectativas estabelecidas para o processo, ou seja, a qualidade deve atender as

necessidades dos usuários nas instituições de saúde, oferecendo o máximo de benefícios possíveis por meio dos processos estabelecidos com o mínimo de riscos.

Entende-se, ainda, que qualidade tem uma meta que é a busca pela melhoria contínua, seja de produto ou serviço com o objetivo de atender as necessidades do indivíduo através da melhoria do atendimento prestado.

Ao abordar a importância da qualidade para a gestão em saúde, faz-se necessário avaliá-la, a fim de perceber e julgar o serviço que está sendo oferecido pela instituição de saúde. Associado ao processo de avaliação há ainda a auditoria.

A avaliação nos serviços de saúde vem sendo considerada como um processo de determinação da extensão com a qual as metas e objetivos estão sendo alcançados e de como esse processo fornece subsídios para uma tomada de decisão (TRONCHIN, MELLEIRO e TAKAHASHI, 2010).

A Auditoria é um método que consiste na aferição da maneira pela qual os serviços são prestados, com base em padrões determinados e estipulados e de acordo com a realidade que se quer avaliar (D. INNOCENZO, 2006).

A auditoria é uma ferramenta que tem como finalidade confirmar ou não as informações através de levantamentos, estudo e análise sistemática de procedimentos, operações e rotinas para auxiliar os gestores na tomada de decisão (BRANDI; SIMÕES, 2007).

PADILHA (2010), afirma que todas as ações propostas que visam melhorias do cuidado necessitam de avaliação sobre os aspectos positivos e negativos, tanto no que se refere à sua aplicabilidade quanto aos profissionais que estarão envolvidos. Caso contrário, as necessidades identificadas não serão supridas de forma eficaz. É importante que todos os profissionais compreendam a importância dessa atividade para ações específicas em prol da melhoria da qualidade no serviço. Cuidados em desacordo com os padrões aceitáveis podem gerar graves consequências. A implantação de um processo de avaliação dos cuidados prestados se justifica pela relevância em prevenir possíveis riscos ou prejuízos consequentes dessa atividade realizada de forma não adequada. Diante disso, torna-se fundamental a aplicação da Auditoria e uma Gestão de Qualidade. (PADILHA, 2010).

Segundo o Manual de Auditoria Interna da CONAB (2007), O processo da auditoria tem importância na gestão da qualidade porque contribui para o processo administrativo através da supervisão e avaliação de diversos aspectos como adequação e eficácia dos controles, integridade e confiabilidade das informações e

registros, integridade e confiabilidade dos sistemas estabelecidos para efetivar as metas, planos, procedimentos, leis, normas e regulamentos, assim como sua utilização da maneira recomendada.

Sendo assim, fica visível que a implantação de uma gestão da qualidade deve, sem dúvidas, contribuir para a melhoria contínua dos serviços prestados.

Sobre a auditoria em saúde, é importante mencionar que ela pode ser entendida como um conjunto de técnicas que visam verificar estruturas, processos, resultados e a aplicação de recursos financeiros, mediante a confrontação entre uma situação encontrada e determinados critérios técnicos, operacionais e legais, procedendo a exame especializado de controle na busca da melhor aplicação de recursos, visando evitar ou corrigir desperdícios, irregularidades, negligências e omissões.

Nesse contexto e tendo em vista os pressupostos apresentados, o estudo teve como objetivo esclarecer o papel da auditoria para a garantia da qualidade na gestão de saúde, como também verificar a evolução da qualidade, com a utilização das práticas de auditoria.

PERCUSSOS METODOLÓGICOS

A metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa, desenvolvida com base em material já publicado em livros, revistas, jornais, sites, teses, dissertações e artigos científicos que tratam sobre o assunto. Ao longo de toda a pesquisa artigos foram lidos, analisados, interpretados e descritos.

Nesse sentido, Gil (2010) conceitua pesquisa bibliográfica da seguinte forma:

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. Todavia, em virtude da disseminação de novos formatos de informação, estas pesquisas passaram a incluir outros tipos de fontes, como discos, fitas magnéticas, CDs, bem como o material disponibilizado pela Internet, o que resulta num conjunto de opiniões de diversos autores conhecedores do assunto (GIL, 2010, p. 29).

Apresenta uma abordagem qualitativa, segundo Minayo (1994), esse tipo de pesquisa responde questões particulares, procurando analisar a um nível de realidade que não pode ser quantificado.

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não pode ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 1994, p. 21 e 22).

Através desta metodologia, será possível fazer uma abordagem teórica ao que concerne a importância da qualidade na gestão de saúde e qual o papel da auditoria para garantir o princípio da qualidade.

Para MARTINS (1994, p.71), “A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”.

Sendo assim, a intenção desta pesquisa é de fundamentação bibliográfica, buscando conhecer e analisar as contribuições científicas a respeito do que já foi produzido em relação ao problema de pesquisa.

DEFINIÇÃO DE QUALIDADE

Qualidade, segundo o dicionário Aurélio, “é a propriedade, atributo ou condição das coisas ou das pessoas que as distingue das outras e lhes determina a natureza dote, virtude”.

Na área da saúde, a definição de qualidade torna-se mais ou menos ampla dependendo do quão ampla é a definição de saúde e da responsabilidade da equipe clínica no seu atendimento. Significa que os envolvidos nos atos de saúde estão constantemente preocupados quanto às propriedades, benefícios e malefícios dos serviços prestados, desenvolvem atividades de aferição e aperfeiçoamento, para uma maior satisfação dos que necessitam desses serviços. A gestão da qualidade é a adoção de programas desenvolvidos internamente ou segundo padrões externos, capazes de comprovar um padrão de excelência assistencial, a partir da melhoria contínua da estrutura, dos processos e resultados.

Os especialistas em qualidade sugerem que a adequada procura da qualidade não é uma questão de inspeção, padrões, limiares; não é uma série de decisões para aceitar ou rejeitar um funcionário, ou um médico, mas, ao contrário, é uma busca contínua de pequenas oportunidades para reduzir a complexidade desnecessária, o desperdício e o trabalho em vão, que permitirão, com o uso de métodos de melhoria da qualidade, atingir novos níveis de eficiência, satisfação do paciente, segurança, efetividade clínica e lucratividade. A busca da qualidade tornou se incremental, não dramática.

Na atualidade, a qualidade é encarada como um conjunto de atributos essenciais à sobrevivência das organizações num mercado altamente competitivo, objeto da gerência estratégica, líder do processo, que envolve planejamento estratégico, estabelecimento de objetivos e mobilização de toda organização (GURGEL JUNIOR, VIEIRA, 2002).

GESTÃO DA QUALIDADE EM SAÚDE

A Gestão da Qualidade busca, através de ferramentas, melhoras de produtos e serviços de uma organização, visando garantir a satisfação dos desejos de seus clientes. Podendo destacar a primeira dimensão da Gestão da Qualidade onde todos os produtos e serviços estão voltados para realizar os desejos dos clientes. Além disso, ela é um trabalho contínuo e crescente que, aplicados no dia a dia, permite a empresa se superar em atendimento e profissionalismo, tornando-se referência na sociedade

Se a organização consegue realizar os desejos do cliente e até mesmo superar suas necessidades, surge então uma nova figura, a transformação do cliente em consumidor cativo, onde essa conquista deve ser constante. (PALADINI, 2004).

A crescente procura por serviços de saúde muito tem preocupado os gestores das instituições que prestam essa assistência, pois a grande demanda não corresponde à oferta de serviços por eles prestados, acarretando sobrecarga de serviço, atendimento abaixo do desejado, filas intermináveis, falta de consultas, etc.

A preocupação com a qualidade nos serviços provém de longa data, antes tida como estratégia de diferenciação, torna-se com o passar dos tempos, condição de pré-existência da organização. Ela precisa prever as necessidades e superar as expectativas do cliente. Para tanto, são necessárias atitudes de colaboração e

iniciativa dos que nela trabalham. A participação fortalece decisões, mobiliza forças e gera compromisso de todos com os resultados.

Segundo PALADINI (2004, p. 132), “existem dois objetivos básicos que a gestão da qualidade procura alcançar: o desenvolvimento de mecanismos que garantam a sobrevivência da organização e mecanismos que possibilitem sua permanente e contínua evolução”.

PALADINI (2004, p. 136) afirma que: “A gestão de qualidade envolve atuação no âmbito global, onde a alta administração define as políticas de qualidade da organização e o âmbito operacional onde são desenvolvidos, implantados e avaliados os programas de qualidade”.

Dessa forma, as políticas de qualidade envolvem decisões referentes à utilização da qualidade como estratégia; prioridades na qualidade de decisões; o conjunto de normas, métodos e procedimentos formalizados; definição de perdas, desperdícios e inadequação do produto ao uso e ao fazer da qualidade um hábito.

Os benefícios de implementar a Gestão de Qualidade traduzem-se em trabalho planejado, otimização do uso dos recursos e redução dos custos eliminando-se os desperdícios.

Ainda segundo PALADINI (2004, p. 141), “a coordenação dos esforços de todos para obtenção da qualidade é uma atividade das mais complexas”. Ele aponta os recursos humanos como uma área específica da ação da gestão da qualidade.

Na intenção em coordenar esforços para obter qualidade, NOGUEIRA (2003, p. 33) cita “a importância de se seguir um processo, ou seja, um conjunto de meios para se chegar a um fim”. O processo seria uma sequência de ações (passos) que norteariam as atividades a serem desenvolvidas. Ao conhecer e controlar os processos menores pode-se localizar os problemas e agir sobre a causa fundamental.

A qualidade, no setor saúde, adquiriu um significado peculiar e diferenciando das demais atividades de produção de bens ou serviços, devido à característica do processo de trabalho desenvolvido pelos profissionais nessa área. A qualidade pode ser definida, para tanto, como um conjunto de atributos que inclui um nível de excelência profissional, uso eficiente de recursos, mínimo risco ao usuário, alto grau de satisfação dos mesmos, considerando ainda os valores sociais existentes (DONABEDIAN *apud* TRONCHIN, MELLEIRO e TAKAHASHI, 2010).

A qualidade em saúde é o conjunto de práticas relacionadas aos cuidados globais comum em todos os âmbitos, desde a prevenção de doenças até a

manutenção da qualidade. Para atingir a qualidade em saúde costumam ser necessárias algumas ferramentas de gestão que irão auxiliar a instituição de saúde a conquistar esse objetivo.

Segundo BONATO (2007): O estudo da qualidade no campo da saúde envolve, além de um conjunto de técnicas, uma dimensão mais ampla de ações como projeto social, cujos elementos principais para seu desenvolvimento são aqueles que atuam e exercem seu papel nessa cadeia, considerando a pluralidade das mudanças e das diferentes lógicas. Dessa maneira, o conjunto de práticas e ações desenvolvidas pelos sujeitos são construídas a partir de uma história pessoal e social com autonomia, embora estimulada institucionalmente.

A autora compreende que, o novo paradigma exige dos profissionais posturas que reflitam a internalização de valores e revisão de conceitos, que pela sinergia das pessoas e da organização construirão um novo cenário das relações e do processo de trabalho.

A gestão da qualidade hospitalar é o conjunto normativo dos princípios e funções que visam ao controle, à ordenação e a avaliação dos fatores de expressão da qualidade e excelência no processo e dos resultados do desempenho do pessoal do hospital, alicerçado pela ordenação dos fatores de produção ou de prestação dos serviços.

Segundo LA FORGIA E COUTTOLENC (2009) “o conjunto de serviços oferecidos pelos hospitais, com tratamento clínico de alta tecnologia, cirurgias complexas, atividades contábeis e serviços básicos de hotelaria torna sua gestão bastante trabalhosa, bem como a supervisão e controle apresentam-se como atividades extremamente desafiadoras”.

Acerca do funcionamento das organizações de saúde SANTOS (2011) relata:

Para funcionar as organizações de saúde precisam de um planejamento a fim de atingir seus objetivos e metas. Para planejar o administrador de determinada organização precisa ter bem definido os objetivos organizacionais para somente assim conseguir direcionar as ações necessárias para desenvolvimento organizacional. Esse administrador precisa também trabalhar os pontos fortes e fracos da organização e conseqüentemente a motivação da equipe de trabalho também tem papel importante neste processo organizacional para conseguir chegar aos objetivos comuns da organização (SANTOS, 2011, p.3).

Dessa forma, o que se espera é que a prestação de serviços médico-hospitalares seja executada da melhor maneira possível, pois nesse processo, os clientes não esperam e não toleram falhas, isso porque, qualquer erro incide diretamente sobre sua vida, ou pior, sua perda.

Segundo ROEDER (2008), “o conceito de qualidade em instituições hospitalares se apresenta em quatro visões particulares de qualidade: o desejo do paciente de ser tratado com respeito e interesse; a busca, pelo médico, de tecnologias especializadas mais avançadas para o tratamento dos pacientes, aprimorando, assim, seus conhecimentos; a busca, pelo conselho administrativo, em ter os melhores serviços e profissionais da área de saúde para um atendimento eficaz; e a oferta, pelo administrador, de melhores serviços e profissionais da área de saúde, o melhor atendimento médico hospitalar numa avaliação contínua dos serviços prestados para a implementação de um programa de melhoria continuada através da educação”.

(ZORZAN DE PAULA; TONELLO; DOS SANTOS, 2021). A educação permanente em saúde pode levar à qualificação da assistência à saúde e a uma nova lógica no processo de trabalho em saúde. Neste contexto, a percepção da importância do processo de realização da mesma é relevante para construção da EPS, pois um dos principais desafios enfrentados pelas instituições de saúde é envolvimento dos profissionais.

Portanto, é preciso o engajamento de todos para assegurar assistência ao paciente de forma segura, resolutiva, de qualidade e livre de imperícias.

Dessa forma, pode-se concluir, então, que a qualidade no serviço de saúde hospitalar tem como definição assistir o cliente dentro das suas necessidades de saúde e satisfazê-lo, promovendo condições tecnológicas aos profissionais da área de saúde e assegurando ao administrador um gerenciamento através dos processos educação permanente em saúde e de avaliação contínua do serviço prestado.

Ademais, a busca da qualidade na prestação de serviços à saúde é uma necessidade técnica e social, e atividades de acreditação e certificação de organizações precisam se familiarizar com as metodologias de melhoria da qualidade e incorporá-las nas atividades diárias para a obtenção dos melhores resultados possíveis em suas intervenções.

A implementação de ações e programas no intuito de garantir a qualidade é uma necessidade na busca de eficiência e um dever do ponto de vista ético e moral para os usuários e profissionais (TRONCHIN; MELLEIRO; TAKAHASHI, 2010). Para

tanto, faz-se necessário a introdução de uma importante ferramenta no que concerne a gestão da qualidade, que é a adoção do ciclo PDCA (Plan, Do, Check e Action). O Ciclo compreende as seguintes etapas: P - planejamento de objetivos e metas a serem alcançadas, D - execução/realização das atividades propostas, C - checagem das atividades realizadas com relação ao planejado e A - ação, representada pela consolidação dos resultados e correção dos erros/desvios que possam ocorrer. (BOHOMOL, 2006).

A Gestão da Qualidade trabalha com planejamento, manutenção e melhoria dos padrões de qualidade dos produtos e serviços e o Ciclo PDCA fornece as ferramentas para trabalharmos essa trilogia.

No planejamento trabalha-se com definição de metas a partir das necessidades dos clientes; definem-se métodos; educa, treina, executa as atividades e coletam se dados; verificasse os resultados satisfazem às metas; promovem-se ações corretivas e padroniza-se. Na manutenção da qualidade cumprem-se os procedimentos operacionais; verifica se os resultados satisfazem às metas e removem se as anomalias atuando de imediato no problema.

Na melhoria da qualidade identificam-se as metas que merecem melhoria, observa, analisa e propõe novo plano de ação; coleta-se dados; verifica se os resultados satisfazem às metas; promove ação corretiva e padroniza-se.

AValiação NOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Ao abordar a qualidade em saúde pensando em Gestão da Qualidade, faz-se necessário avaliar a qualidade, a fim de perceber e julgar o serviço que está sendo oferecido pela instituição de saúde.

A implantação de um processo de avaliação dos cuidados prestados se justifica pela relevância em prevenir possíveis riscos ou prejuízos consequentes dessa atividade realizada de forma não adequada. Diante disso, torna-se fundamental a aplicação da Auditoria e uma Gestão de Qualidade. (PADILHA, 2010).

De acordo com a literatura, identifica-se que os processos de avaliação da qualidade em saúde são diversificados e com forte influência pelo estado de desenvolvimento econômico, social, político e cultural. Esses fatos são evidenciados principalmente em países considerados desenvolvidos, como os EUA, o Canadá e a Europa. Nesses locais, as organizações de avaliação de qualidade são bem

estruturadas e fornecem seus modelos para países em desenvolvimento, que ainda não possuem serviços bem consolidados. (ADAMI, 2000; D.INNOCENZO, 2006).

Segundo Nogueira (2003), para avaliarmos a melhoria da qualidade nos cuidados de saúde, devemos:

Identificar aspectos importantes dos cuidados e serviços que realizam as organizações; usar indicadores que monitorem esses aspectos de forma continuada; identificar oportunidades de melhorias; agir para melhorar os serviços ou resolver os problemas (avaliar a efetividade das ações) (NOGUEIRA, 2003, p. 85-86).

De acordo com Oliveira (2004), avaliar o processo, compreende:

Determinar responsabilidades; estabelecer objetivos; estabelecer os pontos importantes na prestação dos serviços; identificar indicadores; estabelecer meios de avaliação; coletar e organizar dados; iniciar avaliação; agir melhorando os cuidados; avaliar se as ações foram efetivas e comunicar resultados (OLIVEIRA, 2004, p. 90).

A avaliação durante todo o processo é de vital importância para mensurar o quanto se avança em direção às metas e corrigir possíveis desvios que venham a atrapalhar e/ou impedir o alcance das mesmas. Os resultados positivos devem ser divulgados a todos para que possam servir de motivação e passem a fazer parte da padronização. Os negativos servirão para constantes reflexões e replanejamentos.

Para garantia e segurança dessa qualidade de assistência que está sendo prestada ao cliente no âmbito hospitalar desde 1970, o Ministério da Saúde desenvolve o tema Qualidade e Avaliação Hospitalar, partindo, a princípio, da publicação de Normas e Portarias, a fim de regulamentar essa atividade. Atualmente, trabalha na implantação de um sistema eficaz e capaz de controlar a assistência de saúde no Brasil. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a partir de 1989, a Acreditação passou a ser elemento estratégico para o desenvolvimento da qualidade na América Latina.

Segundo Novaes e Paganini (1994), a acreditação é o procedimento de avaliação dos recursos institucionais, voluntários, periódicos, reservados e sigilosos, que tende a garantir a qualidade da assistência através de padrões previamente aceitos.

Os padrões podem ser mínimos (definindo o piso ou a base) ou mais elaborados e exigentes, definindo diferentes níveis de satisfação e qualificação como complementos. (FELDMAN; GATTO; CUNHA, 2004).

Na acreditação hospitalar, são avaliados a estrutura, os processos e os resultados das instituições de saúde, estimulando estas instituições a se avaliarem permanentemente.

Assim, com a aprovação dessa avaliação, o hospital obtém o certificado de “Hospital Acreditado”, tendo o mesmo que demonstrar conformidade com o manual de padrões dessa metodologia. Segundo a Organização Nacional de Acreditação (ONA), acreditar significa “conceder reputação a; tornar digno de confiança”. Dessa forma, a importância em estar acreditado adquire o *status* de instituição que merece a confiança da sua comunidade. Assim, a “Qualidade” de saúde passa a garantir uma maior atuação no mercado competitivo, porém sem estar à mercê dos interesses específicos das instituições. (BONATO, 2001).

Desta forma, pode-se dizer que a acreditação, dentro do contexto de avaliação do serviço de qualidade que está sendo realizado na administração hospitalar, vem não só garantir a qualidade desse serviço, como também reforçar a importância da “Qualidade” no gerenciamento hospitalar. Esse fato contribui para assegurar a eficácia do atendimento que está sendo prestado ao paciente e traz às instituições condições de manterem-se no mercado competitivo atual.

AUDITORIAS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE

As auditorias na área da saúde são realizadas em todos os níveis de atenção como primária, secundária e terciária, no entanto, cada um desses níveis pode ser tomado como objeto da auditoria e para que o trabalho dessa auditoria alcance seus objetivos é necessário que ela passe pelos três processos fundamentais que são: planejamento, execução e resultado.

São nesses três processos que são desenvolvidos cronologicamente passo a passo as ações que serão realizadas num processo de auditoria dentre elas temos: definir o foco da ação, definir a equipe e os pontos que serão verificados, realizar a pré-auditoria e a in loco, validar os dados coletados, elaborar o relatório, notificar o auditado e etc. (BRASIL, 2006).

É importante mencionar que, um dos pontos cruciais da auditoria é o relatório, o qual é elaborado em sua fase final. O relatório é um documento formal e técnico e

tem por finalidade fazer o relato dos fatos observados, dos dados obtidos e das análises efetuadas sobre o desempenho do auditado.

A auditoria deve ser compreendida como um conjunto de ações de assessoramento e consultoria. A verificação de procedimentos e a validação dos controles internos utilizados pela organização permitem ao profissional auditor emitir uma opinião de aconselhamento à direção ou ao setor da entidade em estudo, garantindo precisão e segurança na tomada de decisão (MÜLLER, 2001).

O Manual de Normas de Auditoria do Ministério da Saúde (1998) define auditoria como o exame sistemático e independente dos fatos obtidos através da observação, medição, ensaio ou outras técnicas apropriadas, de uma atividade, elemento ou sistema, para verificar a adequação aos requisitos preconizados pelas leis e normas vigentes e determinar se as ações de saúde e seus resultados estão de acordo com as disposições planejadas. Através da análise e verificação, avalia-se a qualidade dos processos, sistemas e serviços e a necessidade de melhoria ou de ação preventiva, corretiva ou saneadora.

Em saúde, o conceito de auditoria foi proposto por Lambeck (apud COUTINHO et al., 2003) em 1956, tendo como premissa a avaliação da atenção com base na observação direta, no registro e na história clínica do paciente. Atualmente, um grande número de hospitais, predominantemente privados, possui serviços de auditoria em saúde (SCARPARO; FERRAZ, 2008).

A auditoria em saúde, entre outros conceitos, é a avaliação sistemática da qualidade da assistência ao cliente (PAIM; CICONELLI, 2007). É realizada pela análise dos prontuários e verificação da compatibilidade entre procedimentos realizados e os itens que compõem a conta hospitalar cobrada, garantido um pagamento justo mediante a cobrança adequada (SOUZA; FONSECA, 2005). Ainda, trata-se de um método de avaliação voluntário, periódico e reservado, dos recursos institucionais de cada hospital para garantir a qualidade da assistência por meio de padrões previamente definidos (LIMA; ERDMAN, 2006).

Nesse novo conceito de auditoria em saúde, não se trata de uma forma de fiscalização, mas um programa de educação permanente. Através da auditoria, a instituição de saúde tem a possibilidade de realizar um diagnóstico objetivo acerca do desempenho de seus processos, incluindo as atividades de cuidado direto ao paciente e aquelas de natureza administrativa (MANZO; BRITTO; CORREA, 2012).

Na atualidade, o conceito de qualidade é compreendido como parte da função gerencial e como elemento essencial para a sobrevivência das instituições nos mercados atuais, que são altamente competitivos. Assim, o conceito de garantia da qualidade em saúde refere-se à elaboração de estratégias tanto para a avaliação da qualidade quanto para a implementação de normas e padrões de conduta através de programas locais ou nacionais. Dessa forma, no setor da saúde, a política da qualidade tem gerado uma preocupação constante com a melhoria da assistência prestada ao paciente, exigindo maiores investimentos na qualificação dos profissionais (NEPOMUCENO; KURCGANT, 2008). Nesse ambiente, a auditoria em saúde ganha espaço e grau de importância.

A auditoria em saúde pode ser desenvolvida em vários setores da saúde e por diferentes profissionais. Destacam-se entre eles a auditoria médica e a auditoria em enfermagem. Ambas as auditorias dispõem de áreas específicas de atuação, sendo que a característica do serviço é que destinará o papel do auditor, lembrando que seus objetivos são sempre os mesmos, ou seja, garantir a qualidade no atendimento ao cliente, evitar desperdícios e auxiliar no controle dos custos (PAIM; CICONELLI, 2007).

O processo de auditoria ocorre em todas as instituições prestadoras de serviços de saúde do setor público e privado conveniado ao SUS. As estratégias de ações são utilizadas de forma contínua sobre as estruturas organizacionais e funcionais de forma a dimensionar a eficácia e a eficiência das atividades de saúde, cujos resultados são apresentados à administração do sistema de saúde. Ao lado dessas estruturas e organizações burocráticas funcionais da produção de serviços e controle do equilíbrio financeiro, os auditores executam em seus planos, a avaliação do desempenho na rede de serviço como forma de buscar um *feedback* junto ao usuário e a sociedade de um modo geral (COSTA et al., 2004).

As atividades de auditoria que envolvem o campo operacional usualmente executadas são: acompanhamento das unidades de saúde, verificação de denúncias de irregularidades, vistorias nos projetos de credenciamento de novos serviços e (descredenciamento desses), internamentos hospitalares, exames especializados, entre outros. Logo, em face da corresponsabilidade que as operadoras de planos de saúde têm em oferecer serviços de saúde de qualidade (Lei 9659/98), criou-se a necessidade de auditar as instituições de saúde com foco na qualidade dos processos funcionais e estrutura física (COSTA et al., 2004).

As atividades da auditoria em saúde concentram-se nos processos e resultados da prestação de serviços e pressupõem o desenvolvimento de um modelo de atenção adequado em relação às normas de acesso, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Consistem em controlar e avaliar o grau de atenção prestada pelo sistema de saúde, comparando-a a um modelo previamente definido (VASCONCELOS, 2011).

A Auditoria é um método que consiste na aferição da maneira pela qual os cuidados são prestados pelas equipes de saúde, com base em padrões determinados e estipulados e de acordo com a realidade que se quer avaliar (D.INNOCENZO, 2006).

A auditoria como ferramenta de gestão ajuda a eliminar desperdícios, simplificar tarefas e transmitir informações seguras sobre o desenvolvimento das atividades executadas (PORTAL DE CONTABILIDADE, 2017), ao mesmo tempo em que visa a construção e a consolidação da organização, impedindo fraudes e erros fortuitos, como má aquisição de equipamentos e insumos, falhas de seleção e treinamento de pessoal, falhas em sistemas e pagamentos indevidos, que geram perdas ou danos por vezes irreversíveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo demonstrou que a gestão da qualidade tem sido adotada como modelo gerencial também na área da saúde, exigindo das instituições um envolvimento maior nos quesitos que dizem respeito à qualidade na prestação de serviços, englobando as suas três dimensões: estrutura, processos e resultados, que permeiam a sua atividade fim.

Decerto que a padronização das atividades é um grande avanço nesse processo de busca da qualidade. No entanto, antes de padronizar deve-se ter firmeza de propósitos, delimitação de metas que possam ser atingidas e compromisso de todos da organização. Com a padronização tem-se a uniformização nos processos, implicando em melhores condições de se atingir os objetivos planejados com eficiência e eficácia.

Diante disso, o trabalho revelou que a qualidade do serviço prestado necessita ser percebida pelos usuários do serviço e também pela administração das instituições. Para que essa percepção aconteça, a instituição utiliza-se da avaliação e da auditoria.

De acordo com a definição de auditoria já mencionada no texto podemos deduzir que ela é uma ferramenta de gestão muito importante, pois é através dela que

se obtêm informações de como está funcionando o sistema de saúde, tanto em termos de aplicações de recursos, como de qualidade na assistência prestada. Hoje vivemos em uma sociedade que exige uma qualidade de vida cada vez melhor e dentro dessa qualidade, um dos elementos fundamentais é a prestação de serviços de saúde tanto na promoção da saúde quanto na recuperação. E perante essa exigência é que a auditoria vem se desenvolvendo dentro da saúde como em caráter educativo, visando à melhoria da qualidade da assistência prestada ao usuário e a redução de custos.

Conclui-se, portanto, que a auditoria é uma ferramenta de gestão muito importante na saúde e a partir do momento que tivermos uma atuação mais extensa dessa atividade com qualidade é certo que as condições de atendimentos e a aplicação dos recursos na saúde pública serão de fato bem melhores, pois é através da análise da auditoria que serão apontadas as causas dos erros para que os problemas apresentados sejam sanados, o que faz com que a auditoria se torne uma ferramenta indispensável para se alcançar uma gestão de saúde mais eficiente, eficaz e efetiva.

REFERÊNCIAS

BOHOMOL, Elena. Padrões para avaliação da qualidade da assistência de enfermagem. In: D. INNOCENZO, Maria. (Coord.). **Indicadores, auditorias, certificações**: ferramentas de qualidade para gestão em saúde. São Paulo: Martinari, 2006.

BONATO, Vera Lúcia. **Gestão em Saúde: Programas de Qualidade em Hospitais**. São Paulo: Ícone; 2007.

BONATO, Vera Lúcia. Gestão da qualidade em saúde: melhorando assistência ao cliente. **O Mundo da Saúde**, São Paulo, v.35, n.5, p.319-331, 2001.

BRANDI, Acácio Ferreira.; SIMÕES, Luis Otavio. A importância da auditoria contábil. **Revista Científica Eletrônica de Ciências Contábeis**, São Paulo, v.5, n. 10, 2007. Disponível em: <<http://www.revista.inf.br/contabeis10/pages/artigos/cc-edic10-anoV-art02.pdf>>. Acesso em: 28 jul. 2021.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Manual de Normas de Auditoria**. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 1998. Disponível em: bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_normas_auditoria.pdf. Acesso em: 05 ago. 2021.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. **Manual de Auditoria Interna**. 1ª versão. 2007. Disponível em: <www.conab.com.br>. Acesso em 05 ago. 2021.

COSTA, M.S. et al. Auditoria em enfermagem como estratégia de um marketing profissional. **Revista Brasileira de Enfermagem.**, v.4, n.57, p.497- 499, 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342012000200017&lng=pt&nrm=is>. Acesso em: 08 ago. 2021.

COUTINHO, T. et al. **Gestão da qualidade total**. São Paulo: Alínea, 2003.

D.INNOCENZO, Maria; ADAMI, Nilce Piva; CUNHA, Isabel Cristina Kowal Olm: O movimento pela qualidade nos serviços de saúde e enfermagem. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, DF, v.59, n.1, p.84-88, 2006. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/reben/v59n1/a16v59n1.pdf>>. Acesso em: 10 set. 2021.

FELDMAN, L.B.; GATTO, M.A.F.; CUNHA, I.C.K.O. História da evolução da qualidade hospitalar: dos padrões a acreditação. **Acta Paul Enferm.**, v.18, n.2, p.9-13, 2005.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GURGEL JUNIOR, G. D. VIEIRA, M. M. F. Qualidade total e administração hospitalar. **Ciência & Saúde Coletiva**. v.7, n.2, p. 325-334, 2002. Disponível em: <www.scielo.br>. Acesso em: 12 de set. 2021.

LA FORGIA, G.M.: COUTTOLENC, B.F. **Desempenho hospitalar no Brasil: em busca da excelência**. São Paulo: Singular, 2009.

LONGO, Rose Mary Juliano. **Gestão da qualidade: evolução histórica, conceitos básicos e aplicação na educação**. Brasília, DF: IPEA, 1996. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/pub/td/td_397.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2021.

MEZOMO, J.C. **Gestão da qualidade na saúde: princípios básicos**. São Paulo, Manole, 2001.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Pesquisa social**. 1994.

MÜLLER, Aderbal Nicolas. Desmistificando o trabalho da auditoria. **Revista FAE Business**, 2001. Disponível em: <www.fae.edu/publicacoes>. Acesso em: 15 set. 2021.

N. BAZZANELLA, André Lima; SLOB, Edna: A auditoria como ferramenta de análise para a melhoria da qualidade no serviço prestado. **Revista Saúde e Desenvolvimento**, UNINTER, vol. 3, n. 2, p.14, jul/dez 2013. Disponível em: <<https://www.uninter.com/revistasaude/index.php/.../article/download/176/168.pdf>>. Acesso em: 15 set. 2021.

NEPOMUCENO, L.M.R.; KURCGANT, P. Uso de indicador de qualidade para fundamentar programa de capacitação de profissionais de enfermagem. **Rev. Esc. Enferm. USP**, São Paulo, v. 42, n. 4, Dec. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342008000400008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 set. 2021.

NOGUEIRA, L. C. L. **Gerenciando pela qualidade total na saúde**. Belo Horizonte: Desenvolvimento Gerencial, 2003.

OLIVEIRA, Otávio. J de. **Gestão da qualidade: tópicos avançados**. São Paulo: Pioneira Thomson, 2004.

PADILHA, Elaine Fátima. **Auditoria como ferramenta para a qualidade do cuidado de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital Universitário**. 2010. 168 f. Tese (Mestrado em Enfermagem), Universidade Estadual de Maringá, PR. 2010.

PAIM, Chennyfer da Rosa Paino. CICONELLI, Rozana Mesquita. Auditoria de avaliação da qualidade dos serviços de saúde. **Revista de Administração em Saúde**. v. 9, n. 36 – Jul-Set, 2007. Disponível em: <https://bases.bireme.br>. Acesso em 15 mai. 2021.

PALADINI, E. P. **Gestão da qualidade: teoria e prática**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004.

PORTAL DE CONTABILIDADE. **Manual de auditoria contábil**. Auditoria e gestão. Disponível em: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/auditoria2.htm>. Acesso em: 16 mai. 2021.

ROEDER, Frederico de Carvalho. **Administração hospitalar: planejamento estratégico na administração de serviços**. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Escola de Saúde do Exército, Rio de Janeiro, 2008.

SANTOS, Neuza Maria dos. Planejamento estratégico: como foco na gestão hospitalar. **Convibra Administração**, Rio de Janeiro, p.2-10, 2011.

SCARPARO, A.F.; FERRAZ, C.A. Auditoria em enfermagem: identificando sua concepção e métodos. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v.61, n.3, jun.2008. Disponível em: <<http://www.scielo.br>>. Acesso em: 16 set. 2021.

TRONCHIN, Daysi Maria Rizatto. MELLEIRO, Marta Maria. TAKAHASHI, Regina Toshie. A Qualidade e a Avaliação nos Serviços de Saúde e de Enfermagem. In: KURGANT, Paulina (org.). **Gerenciamento em Enfermagem**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

VASCONCELOS, Maria de Fátima Barboza. **Instrumentos de gestão e qualidade nos serviços de saúde**. 2011. Disponível em: <www.webartigos.com/articles>. Acesso em 16 set. 2021.

ZORZAN DE PAULA, R.; TONELLO, L.; DOS SANTOS, E. Educação Permanente em Saúde: Perfil profissional no contexto hospitalar. **Revista Insignare Scientia - RIS**, v. 4, n. 3, p. 386-400, 3 mar. 2021.